

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JUWIE A. CONSOLACION, LPT

Graduate Student

School of Graduate Studies

J.H. Cerilles State College

juwiecons08102000@gmail.com

“PANAGHOY NG TAHANAN”

Sa katahimikan ng gabi, tanging tikatik ng ulan ang maririnig sa bubong ng munting bahay, mahina, pero mariin, para bang unti-unting binabasag ang tibay ni Jason. Nakaupo siya sa gilid ng mesa, nakatitig sa malamlam na ilaw ng bumbilyang kumikislap-kislap. Sa bawat paghinahon ng hangin sa bintana, may kung anong lamig ang dumadampi sa kanyang batok, tila senyales ng isang bagay na paparating, isang bagyong hindi niya nakikita ngunit unti-unti nang gumuguhit sa kanyang dibdib.

Nakatapak ang kanyang mga paa sa malamig na sahig, nanginginig ang kanang kamay niyang nakapatong sa mesa habang hawak ang mug ng malamig nang kape. Ilang oras na siyang naghihintay ng tawag mula sa asawang nurse na on duty sa ospital na pinagtatrabahuan nito. Labis kasi ang kaniyang pag-aalala dahil sinabi ng kaniyang asawa noong Sabado na dumarami ang kanilang mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 Virus. Limang araw na mula nang huli itong tumawag kaya sabik na siyang malaman ang update nito.

Biglang tumunog ang cellphone, halos matanggal ang hininga niya. Mabigat ang bawat segundo habang papalapit ang kamay niya sa telepono. Nakalutang sa screen ang pangalan ng doktor na kasamahan at kaibigan na halos kapatid na ng kanyang asawa.

“Doc?” paos niyang bati, nanginginig ang boses. Sa kabilang linya, may mahabang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Ilang paghinga ang naulinigan niya mula sa kaibigan—pigil, mabigat, puno ng kung anong takot at pangamba. “Jason...” basag ang tinig, “pasensya ka na... ginawa namin ang lahat.” Parang may pumutok sa loob ng pandinig niya. “Doc? Ano’ng... ibig mong sabihin?” Nilunok niya ang tumitigas na lalamunan, pilit hinahabol ang paghinga. Hindi nakasagot agad ang doktor. At sa agwat na iyon, ramdam niyang unti-unti nang lumulubog ang mundo. “H-hindi... hindi niya kinaya, Jason. Si Jelly... wala na siya.” Tumigil ang oras. Nabingi siya sa sarili niyang tk-fk na hindi niya mawari kung puso o kaba o pagguho. Ang mug na hawak niya, nabitawan niya; kumalabog ito sa sahig, nagkalat ang kapirasong kape na parang dugo sa malamig na sahig. At doon, tuluyang gumuho ang kanyang mundo.

“Mahal! Mahal! Hindi ako makahinga... tulungan mo ako, mahal...”

Hatinggabi. Mabilis na bumalikwas si Jason mula sa pagkakahiga sa lumang sofa, amoy alak pa ang hangin sa paligid. Nakaidlip siya habang sinusubukang takasan ang hapdi ng gabi. Nanginginig ang mga kamay niyang tumakbo papasok sa kanilang silid. Ngunit ang tinig ay alaala lamang.

Natulala siya sa dilim ng kwarto. Nakatitig sa larawan ng kanilang kasal, nakangiti, masaya, puno ng pag-ibig. Habang yakap ang litrato, napaupo siya sa sahig, kasabay ng pag-agos ng mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Hindi na niya kinaya, sumambulat ang isang sigaw na puno ng galit, pangungulila, at pagkalugmok.

Nagising si Juley mula sa kabilang kwarto. “Papa? Bakit ka sumigaw? Bakit ka umiiyak?” Mabilis niyang pinahid ang luha. “Wala, anak... masakit lang ang ulo at ngipin ni Papa.” Napatingin si Juley sa litratong hawak niya. “Bakit mo hawak ang picture ni Mama?” “N-na-miss ko lang siya...” sagot niya, pilit na ngumiti, sabay kandong sa anak. “Papa, miss ko na rin si Mama. Kailan ba siya uuwi?” Parang tinutusok ang puso niya. Napalunok siya. “Hintayin natin siya, anak... uuwi rin ‘yon.” Isang munting kasinungalingang mas mabigat pa sa anumang pasanin. Nakaidlip si Juley sa paghele niya. Ngunit si Jason, muling bumalik sa kanilang silid at matagal na nagdasal ng kapatawaran, ng lakas, at ng kahit kaunting katahimikan.

Kinabukasan, maagang kumatok ang ilang awtoridad sa kanilang pinto. Suot nila ang PPE; hindi maaninag ang mukha, ngunit ramdam ni Jason ang bigat ng dala-dalang balita. “Sir... nakikiramay po kami. Isa pong malaking karangalan ang kabayanihan ni ma’am Jelly.” Iniabot nila ang urn na sinidlan ng abo ng kanyang asawa.

Nagdilim ang mundo. Ang umaga ay tila naging gabi ulit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Jason habang tinatanggap ang urn. Sa kanyang isip, ang bahay nila ay naging napakadilim dahil nawala na ang ilaw ng tahanan. Ilang sandali lang, nakita ni Juley ang umang nakahimlay sa ibabaw ng mesa. “Papa... ano ‘yan? Nasaan si Mama?”

Hindi na nakapagsinungaling si Jason. Sa pagitan ng paghinga, nanginginginig niyang sinabi ang totoo. At doon, sumambulat ang pag-iyak ni Juley...malulutong, masakit, walang tigil. “Tahan na, anak... baka magalit si Mama sa’yo kapag umiyak ka nang sobra,” nanginginginig na sambit ni Jason habang niyayakap ang anak, kahit siya mismo ay basag na basag na sa loob.

Lumipas ang mga araw, at patuloy na dumadalaw ang panaghoy sa kanilang tahanan. Mahirap ibaon sa lupa ang isang pangyayaring humigop sa isang buhay—isang asawang dakilang naglingkod at isang inang hindi na nakabalik sa tahanan.

Ngunit habang tumatagal, unti-unting sumiksik sa puso ni Jason ang mapait na katotohanan: anumang paghiyaw, pag-inom, o pagluha ang gawin nila, hindi na magbabalik si Jelly. Kailangan niyang bumangon para kay Juley, para sa buhay na iniwan sa kanya ng asawa.